

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 1, 2024: 159–166

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, TEKUTINOVÁ STRATEGIE A SEPSE „MILIEU INTERIEUR“, FLUID STEWARDSHIP, AND SEPSIS

Antonín Jabor, Janka Franeková

Pracoviště laboratorních metod, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

anja@ikem.cz

SOUHRN

Formou narativního přehledu se autoři zabývají problematikou sepse a septického šoku se zvláštním zaměřením na glykokalyx, revidovanou Starlingovu rovnici, tekutinovou strategii, vztah mezi klinickými projevy orgánové dysfunkce a laboratorními ukazateli, možnosti infuzní terapie a vztah mezi iontovým složením infuzních roztoků a acidobazickou rovnováhou.

Klíčová slova: sepsa; septický šok; glykokalyx; revidovaná Starlingova rovnice; tekutinová strategie; koloidy; krystaloidy

ABSTRACT

In the form of a narrative overview, the authors deal with the issue of sepsis and septic shock with a special focus on the glycocalyx, the revised Starling equation, fluid stewardship, the relationship between clinical manifestations of organ dysfunction and laboratory indicators, the possibilities of infusion therapy and the relationship between the electrolyte composition of infusion solutions and acid-base balance.

Key words: sepsis; septic shock; glycocalyx; revised Starling equation; fluid stewardship; colloids; crystalloids

ÚVOD

Sepsa a septický šok je v intenzivní péči častou komplikací, která má celosvětově stále vysokou úmrtnost. Některé patofyziologické procesy jsou společné i jiným kritickým stavům. Předložený text je pohledem klinických biochemiků na významnou kapitolu intenzivní péče, kde zdánlivě nemá laboratoř takovou roli jako například v odhadu kardiovaskulárního rizika, monitorování diabetiků, při detekci infarktu myokardu a u srdečního selhání. Závažnost sepse by ale měla být důvodem pro pochopení řady patofyziologických souvislostí a pro uplatnění klinicko-biochemické laboratoře v této speciální problematice.

1. Definice sepse

Podle třetího mezinárodního konsensu (panel Sepsis-3) je sepsa definována jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí hostitele na infekci (Singer, 2016). Orgánovou dysfunkci je možné identifikovat posouzením skóre SOFA, kdy dojde v důsledku infekce ke změně o 2 a více bodů tohoto schématu. Pokud se sepsa definuje jinými slovy, jde o život ohrožující stav, který se objevuje při takové odpovědi organismu na infekci, která poškozuje jeho vlastní tkáň a orgány. Panel Sepsis-3 nedoporučil používání termínu těžká sepsa a také prohlásil koncept SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome, syndrom systémové

zánětlivé odpovědi) za neužitečný (to se stalo předmětem určité následné kritiky).

1.1 Jiná a doplňující kritéria sepse

V porovnání s předchozími definicemi sepse nově vymizela řada původních dílčích diagnostických kritérií, jako například definiční kritéria SIRS: ta jsou splněna při přítomnosti dvou a více známek, kterými jsou teplota $<36\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo $>38\text{ }^{\circ}\text{C}$, tepová frekvence $>90/\text{min}$, dechová frekvence $>20\text{-min}^{-1}$ nebo $\text{PaCO}_2 <4.3\text{ kPa}$ a hodnoty leukocytů $<4\cdot 10^9\cdot\text{L}^{-1}$ nebo $>12\cdot 10^9\cdot\text{L}^{-1}$ nebo více než 10 % nezralých neutrofilů (tyčků). V definici sepse také nově nejsou zahrnuty (kromě leukocytů) ani biomarkery zánětu (ve verzi definice z roku 2001 šlo o CRP a prokalcitonin), ani dílčí ukazatele orgánového poškození.

Naopak panel Sepsis-3 upravil definici septického šoku jako podmnožinu sepse, při které jsou související buněčné a metabolické abnormality natolik vyjádřené, že podstatně zvyšují mortalitu. Septický šok lze identifikovat při perzistující hypotenzii vyžadující vazopresory k udržení středního arteriálního tlaku 65 torr a více a výskyt koncentrace laktátu nad $2\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ navzdory adekvátní tekutinové resuscitaci. Septický šok je důsledkem nerovnováhy mezi požadavky na oxygenaci tkání, utilizací kyslíku na buněčné úrovni a schopnostmi organismu kyslík tkáni dodat. Hemodynamické parametry se tak stávají jedním z klíčů pro adekvátní perfuzi tkání, dodávku kyslíku a jeho utilizaci.

1.2 Pohled klinických biochemiků

V nové definici sepse je jmenovitě uveden laktát. Ale důraz na orgánovou dysfunkci kromě parametrů, které jsou součástí skóre SOFA (kreatinin, bilirubin, trombocyty, oxygenační index, $\text{P}_a\text{O}_2/\text{FiO}_2$), vede k monitorování cystatinu C, kardiálních markerů, koagulačních faktorů, laktátu, prokalcitoninu a dalších. Existují návrhy na další vyšetření, která by měla doplnit současné prvky systému SOFA, část se jich týká dalších parametrů oxygenace (P_aO_2 , S_pO_2 , S_aO_2 , například v souvislosti s používáním ECMO) a opět je zmíněn laktát (Moreno, 2023).

2. Role glykokalyx

Vrstva glykokalyx na lumenálnímu povrchu cévního endotelu je tvořena glykoproteiny, ukotvenými v membráně endotelových buněk, proteoglykany a glykózaminoglykany. Glykokalyx je tvořena vnější (lumenální) méně hustou vrstvou, která zodpovídá za snadný pohyb erytrocytů v ka-

piláře. Vnitřní vrstva glykokalyx je víc denzní a za fyziologického stavu tvoří hlavní bariéru pro makromolekuly v kapilárním řečišti. Integrita glykokalyx je rozhodující nejen pro kapilární permeabilitu, ale také pro adhezi buněk, pohyb erytrocytů v kapiláře a další procesy. Objem vody v glykokalyx endotelu všech cév je odhadován na přibližně 700 ml, není ale součástí cirkulujícího efektivního objemu plazmy. Pro přesun tekutiny a proteinů z plazmatického prostoru do intersticia jsou s ohledem na funkci glykokalyx rozhodující vztahy mezi glykokalyx, endotelovými buňkami, jejich pevnými spojeními a bazální membránou kapiláry, dále chemické a fyzikální vlastnosti glykokalyx, onkotický tlak v subglykokalyxovém prostoru, hydrostatický tlak v kapiláře, rychlost proudu filtrované tekutiny s vytvořením tzv. chráněné oblasti (protected region) a transportní póry v endotelu pro větší plazmatické proteiny. Přesun tekutin a proteinů z plazmy do intersticia popisuje model Michela a Weinbauma, který kromě poměrů hydrostatických a onkotických tlaků zavázal do fyziologie přestupu tekutin a solutů dynamický prvek – proud ultrafiltrátu. Tento proud se v úzkých místech přerušovaných pevných spojení v mezibuněčné štěrbině zrychluje a odpuzuje proteiny z intersticia. Subglykokalyxový onkotický tlak je hlavní řídicí silou v rámci revidovaného Starlingova modelu a onkotický tlak intersticiální tekutiny nemá přímý vztah k filtraci tekutiny přes kapilární endotel. Popsaný mechanismus se týká především nefenestrováných kapilár.

2.1 Glykokalyx a revidovaná Starlingova rovnice

Revize rovnice je založena na modelu Michela a Weinbauma (Michelův-Weinbaumův filtrační model). Revize modelu předpokládá, že semipermeabilní membránou není endotelová vrstva, ale kapilární glykokalyx. V revidovaném modelu existuje trvalý tok z kapilárního prostoru do intersticia, i při nízkých hodnotách kapilárního tlaku. Tento mechanismus například diskvalifikuje možnosti léčby edémů aplikací přípravků zvyšujících onkotický tlak plazmy.

$$F = [(P_c - P_g) - \sigma(\pi_c - \pi_g)]$$

kde jednotlivé proměnné jsou

- P_c , hydrostatický kapilární tlak
- P_g , subglykokalyxový hydrostatický tlak
- σ , reflektivní koeficient (Stavermanův koeficient)
- π_p , onkotický tlak plazmatických proteinů

- π_g , subglykokalyxový onkotický tlak
- F, suma „sil“ působící přes semipermeabilní membránu

Za fyziologických okolností při intaktní glykokalyxové semipermeabilní membráně dochází k průniku vody a malých lipofobních solutů póry (resp. štěrbinami) mezi endotelovými buňkami. Větší proteiny (především s negativními náboji) touto bariérou neprocházejí, Stavermanův reflektivní koeficient pro ně nabývá hodnotu 1 (proteiny jsou jakoby „odráženy“ intaktní vrstvou glykokalyx). V pórech mezi endotelovými buňkami je proud filtrované tekutiny rychlý a zabraňuje difuzi proteinů z intersticia do plazmatického kompartmentu. Proteiny, které se udržují v subglykokalyxové oblasti (protected region, „chráněná oblast“), vytvářejí subglykokalyxový onkotický tlak (π_g). Podobně vytváří tenká vrstva této subglykokalyxové tekutiny hydrostatický subglykokalyxový tlak (P_g).

2.2 Poškození glykokalyx u sepse

Řada patologických mechanismů může vést k poškození glykokalyx a její funkce. Typickou situací je sepsa a septický šok, ale glykokalyx může degradovat zánět, trauma, hyperglykémie a další vlivy. Poškození se může projevit zvýšením složek glykokalyx v plazmě (především heparan sulfát, chondroitin sulfát, hyaluronan, syndecan-1 a další). Patologické vlivy mají za následek na straně jedné snížení objemu glykokalyx (tzv. compaction - komprese, dochází k odlupování – shedding – glykózaminoglykanů ze struktury glykokalyx) a tím i zvětšení plazmatického objemu, na straně druhé porucha glykokalyx zvyšuje přesun vody z plazmatického kompartmentu do intersticia s rozvojem hypovolémie a edémů. Mezi degradační faktory glykokalyx patří heparanáza-1 (HPSE1, endoglukuronidáza), hyaluronidáza, metalloproteázy (především MMP-7, 9 a 13), kyslíkové radikály, prozánětlivé cytokiny (TNFalfa), nerovnováha v systému angiotenzinů a pravděpodobně také ANP (natriuretický peptid typu A). Další faktory přehledně uvádí Sullivan (Sullivan, 2021).

Degradace glykokalyx se projeví lokálně (aktivace endotelu se všemi důsledky) a systémově (augmentace prozánětlivé situace, koagulopatie a další). Je bohužel málo možností, jak kvalitu glykokalyx ovlivnit (Hogwood, 2023; Iba, 2024). Navrhuje se použití heparinu, nízkomolekulárního heparinu nebo heparinových mimetik (s potlačenou antikoagulační aktivitou, blokují HPSE1).

2.3 Pohled klinických biochemiků

Obecně je znalost revidované Starlingovy rovnice důležitá jak pro pochopení patofyziologie, tak pro využití (resp. omezený význam) aplikace koloidních roztoků nebo albuminu pro udržení intravaskulárního objemu. Výzvou pro klinickou biochemii je stanovení biomarkerů degradace glykokalyx. Mezi ně patří například syndecan-1 (cave: CV_1 je menší než CV_g , takže je nutné opakované měření pro posouzení vývoje) nebo heparansulfát. Význam může mít dokonce tak jednoduché vyšetření, jako je index kapilárního úniku (capillary leak index). Jde o poměr CRP ku sérovému albuminu, který se významně a logicky zvyšuje při kombinaci zánětu a úniku albuminu do intersticia (Saravi, 2023). Zvýšení indexu kapilárního úniku může být přítomno při probíhající infekci, nedostatečné antibiotické terapii, u sepse a septického šoku.

3. Využití tekutinové strategie ROSE u sepse a septického šoku

Strategie tekutinové terapie u sepse a septického šoku je rozdělena do 4 fází (Malbrain, 2018):

- aplikace tekutin pro resuscitaci (R)
- optimalizace přívodu tekutin (O)
- stabilizace (S)
- evakuace (E)

3.1 R: Resuscitace

V první fázi (sepse, septický šok) je důvodem pro tekutinovou terapii symptomatická hypovolémie.

Hypovolémie z jakýchkoli příčin (krvácení, popáleniny, trauma, systémový zánět, operační zátěž, sepsa, profuzní zvracení nebo průjmy, jiné ztráty tekutin, redistribuce tekutin z různých důvodů, vliv farmak, heat shock a další) je provázena kompenzatorní reakcí, která zahrnuje především

- aktivaci sympatiku s uvolněním katecholaminů (vazokonstrikce),
- aktivaci systému renin-angiotenzin-aldosteron, RAAS (retence Na^+ a vody, vazokonstrikce),
- tvorbu vazopresinu (retence vody a vazokonstrikce).

Pokud tyto mechanismy budou selhávat, rozvine se hypovolemický šok se závažnými důsledky na orgánové funkce.

Pro udržení efektivního cirkulujícího objemu je potřebné dodat tekutiny rychle a cíleně s ohledem na stav cirkulace. Podle poslední verze Surviving Sepsis Campaign

(SSC) z roku 2021 (Evans, 2021) je hypoperfuze způsobená sepsí nebo septickým šokem důvodem pro aplikaci nejméně 30 mL·kg⁻¹ i.v. krystaloidů během prvních 3 hodin resuscitace. Efektivitu resuscitace lze posoudit klinicky, ale také pokud možno objektivními postupy. Cílem je zabránit jak nedostatečné tekutinové resuscitaci, tak tekutinovému přetížení. Dodávka tekutin může být provázena aplikací vazopresorů.

Pro hodnocení efektivity tekutinové resuscitace a orgánové perfuze u sepse a septického šoku je k dispozici řada dynamických biomarkerů, které se týkají hlavně oběhových parametrů, z nichž řada se zjistí jak pomocí instrumentálních metod (včetně echokardiografie), tak pomocí jednoduchých postupů u lůžka (odpověď na pasivní zvednutí nohou, capillary refill time). Z laboratorních ukazatelů je v SSC guidelines zmiňováno snížení koncentrace laktátu jako reakce na tekutinovou terapii (Evans, 2021).

3.2 O: Optimalizace

Dochází k retenci tekutin (používá se pojem „ebb“ fáze) a je vztah mezi závažností onemocnění, rizikem orgánových dysfunkcí a pozitivitou tekutinové bilance. Různé příčiny sepse a septického šoku mohou vést k různé akumulaci tekutin. Monitorování musí být zaměřeno na tekutinové přetížení a akumulaci vody v organismu jako celku i orgánově specificky (v plicích nebo v břišní dutině s intra-abdominální hypertenzí).

3.3 S: Stabilizace

Odezněla fáze šoku nebo bezprostředního rizika šoku, pacient je ve steady state, nehrozí rozvoj orgánové dysfunkce.

Hradí se průběžná ztráta tekutin (močí nebo v rámci filtračních technik, gastrointestinálním traktem, insensibilní ztráty) a doplnění (patologických) tekutinových ztrát (drény, převazy). Pokud je to možné, zvažovat do bilance (na straně ztrát) tekutiny ve třetím prostoru. Do příjmu tekutin je potřebné zahrnout všechny zdroje, parenterální, enterální, aplikace léků apod.

Je nutné věnovat pozornost „skrytému“ příjmu tekutin (fluid creep, nosné médium pro léky, proplachování kateétrů apod. – tvoří 33 % příjmu tekutin, další jsou udržovací tekutiny 25 %, výživa 33 %, resuscitační příjem jen 6 %).

3.4 E: Evakuace

Mohou nastat dva scénáře (pojem „flow“ je opakem předchozí fáze „ebb“):

- flow fáze se spontánní eliminací nadbytečných tekutin, které se retinovaly v předchozím období
- no-flow fáze s přetrvávající retencí, s kapilárním únikem tekutin („global increased permeability syndrome“)

Nastává **de-resuscitace**, což je pojem označující „pozdní cílenou eliminaci tekutin (pomocí farmak a ultra-filtrace) a pozdní konzervativní tekutinovou terapii“.

3.5 Pohled klinických biochemiků

Ve fázi R s hypovolémií není mnoho času na monitorování renálních funkcí, které mohou informovat o reakci ledvin (při dosud intaktním tubulárním aparátu) na neefektivní cirkulující objem. Při ideální organizaci a rychlé odpovědi laboratoře lze opakovaně poskytnout minimálně koncentraci Na⁺ v moči, případně s výpočtem frakčních exkrecí iontů. Měření laktátu (v rámci kompletního acidobazického nálezu z arterie a parametrů oxygenace) je v této fázi samozřejmou nutností.

Ve fázi O, případně S, dominuje monitorování biomarkerů orgánové dysfunkce, především se zaměřením na funkci ledvin (biomarkery akutního poškození ledvin, AKI), plic (parametry oxygenace), myokardu (troponiny, natriuretické peptidy), jater (bilirubin, koagulace), monitorují se rovněž biomarkery zánětu v rámci multimarkerového sledování. Opomíjeným postupem je bilancování tekutin a iontů (znalost všech příjmů na straně jedné a všech ztrát na straně druhé), ačkoli v těchto fázích dochází k největší kumulaci tekutin s rizikem tekutinového přetížení.

Ve fázi E je jednou z příležitostí laboratoře přispět k rozpoznání situace, kdy se riziko tekutinového přetížení mění v riziko hypoperfuze. Jsou-li funkční ledviny, přichází v úvahu monitorování tubulárních funkcí (změna poměru Na⁺/K⁺ v moči ve smyslu aktivace RAAS). Rozvoj AKI může nastat v kterékoli fázi a samotné monitorování diurézy a kreatininu (pro klasifikaci v systému AKIN) není dostačující. Je potřebné, aby laboratoř nabídla vhodné biomarkery pro identifikaci stadia 1S (bez „klasických“ známek funkčních změn, ale s pozitivitou biomarkerů poškození).

Pro všechny uvedené situace by mělo platit, že laboratorní vyšetření charakterizující vnitřní prostředí organismu jsou poskytnuta v logickém komplexu (plazma, moč, acidobazická rovnováha a další) a pokud možno současně. Útržkovitě ordinovaná vyšetření ztrácejí svou vypovídací hodnotu. Tento princip se týká i níže uvedených poznámek k monitorování dalších stavů.

4. Tekutinové přetížení

Prakticky ve všech fázích, ale především po fázi resuscitace, je nutné posuzovat riziko rozvoje tekutinového přetížení (lze používat vhodnější pojem akumulace tekutin, fluid accumulation, zcela nesprávný pojem je intravasikulární hypervolémie). Tekutinové přetížení nastává při překročení hranice 10 % indexu vypočteného jako poměr kumulativní bilance tekutin v litrech a bazální hmotnosti pacienta v kg (*100, v procentech).

4.1 Klinické známky tekutinového přetížení

Mezi klinické známky tekutinového přetížení patří hyperhydratace (overhydration), postupné zvyšování tělesné hmotnosti, pozitivní kumulativní bilance tekutin (mohou se uplatnit bioimpedanční metody), které mají klinické důsledky na orgánové systémy. Může být hypovolémie, normovolémie nebo hypervolémie, může být přítomen intersticiální edém nebo edém není přítomen (s nebo bez syndromu globálně zvýšené permeability) a vždy je zhoršená prognóza (uplatňuje se dále vliv věku, komorbidit, fáze onemocnění).

Důsledky tekutinového přetížení (Malbrain 2014; Malbrain, 2018; Malbrain, 2020; Malbrain 2022; Hawkins, 2020) se z hlediska orgánových dysfunkcí mohou projevit na respiračním aparátu, jaterních funkcích, gastrointestinálním traktu a viscerálním kompartmentu, abdominální stěně, ledvinách, centrálním nervovém systému a kardiovaskulárním systému.

4.2 Pohled klinických biochemiků

Mezi laboratorní známky tekutinového přetížení (je způsobené nejvíce používanými krystaloidy) patří vliv hemodiluce a orgánové důsledky hypervolémie. Hemodiluce se projevuje jako dynamicky se snižující hemoglobin, albumin, celkový protein, rozvoj hyponatrémie a hypoosmolality (s ohledem na složení použitých krystaloidů) a acidémie z diluční acidózy. Změny koncentrace proteinů je třeba posuzovat v krátkých intervalech (4-6 hodin po větších objemech infundovaných roztoků). Tekutinové přetížení s hypervolémií se projevuje zvýšením BNP nebo NT-proBNP z volumové zátěže myokardu, změnami poměru Na^+/K^+ v moči ve smyslu inhibice RAAS, zvýšenou diurézou se sníženou osmolalitou moče (je-li zachována diluční schopnost ledviny), snížením PaO_2 a zvýšením PaCO_2 při akumulaci tekutiny v plicním parenchymu a plicních kapilárách v rámci ARDS, zvýšením jaterních enzymů (při

městnání v játrech). Hypervolémie se může projevit sníženou clearancí laktátu a zvýšením jeho koncentrace v plazmě.

5. Tekutinová strategie a typ infuzních roztoků

Trvalá diskuse o použití koloidů vs. krystaloidů není ukončena ani s výsledky posledních studií. Díky revidované Starlingově rovnici je možnost „nasávání“ tekutin z intersticia do plazmatického kompartmentu zvýšením onkotického tlaku prakticky vyloučena, ale přece jen je řada situací, kdy má použití koloidních roztoků určité benefity.

5.1 Koloidy

Koloidy mají v cirkulaci delší poločas než krystaloidy a intravasikulární „expanzi“ (volume-sparing effect) mají asi o 40 % vyšší než krystaloidy (dřívější úvaha o trojnásobně vyšší volumexpanzi koloidů padla díky revidované Starlingově rovnici). Použití HES a želatinových derivátů je v současné době u pacientů se sepsí a v septickém šoku kontrindikováno, problémem je nefrotoxicita, riziko rozvoje AKI i vyšší mortalita (SSC, 2021). Zbývá proto především použití albuminu a plazmy (Finfer, 2018).

Úvaha o použití albuminu musí být podložena znalostí iontového složení a osmolality roztoku a musí respektovat klinické souvislosti. Samotná hypoalbuminémie není důvodem pro paušální aplikaci albuminu, podobně jako není důvodem pro podání albuminu snaha o dosažení volumové expanze nebo reabsorpci tekutiny z intersticia (Finfer, 2018). Otázku aplikace albuminu u cirhózy řeší recentní guidelines ICTM (International Collaboration for Transfusion Medicine; Callum, 2024). Pro většinu ostatních situací, včetně pacientů v kritických stavech, může být použit krystaloid, protože (s výjimkou sepse, ARDS a popáleninového traumatu) nebyl prokázán rozdíl mezi krystaloidy a albuminem z hlediska mortality.

Podání plazmy působí na intravasikulární objem asi 4-6 hodin, u semisyntetických koloidů je to asi 1-4 hodiny. Po podání koloidů klesá GFR, pravděpodobně opět změnou poměrů mezi proměnnými ve Starlingově rovnici (Finfer, 2018).

5.2 Krystaloidy

Použití krystaloidů je v guidelines SSC doporučeno jako první volba tekutiny pro resuscitaci u pacientů se sepsí nebo septickým šokem. Z hlediska typu jsou vhodnější balancované krystaloidy než fyziologický roztok (Evans, 2021).

Úvaha o použití fyziologického roztoku musí být podložena znalostí acidobazické situace, chloridémie (lépe hodnoty korigovaných chloridů) a renálních funkcí. Fyziologický roztok je výhodný v situaci, kdy je třeba korigovat metabolickou alkalózu. Jinak je tento roztok pro resuscitaci hypovolemických pacientů první volbou. Jedno z rizik použití fyziologického roztoku je vznik plíživého tekutinového přetížení (fluid creep), protože je používán jako nosné vehikulum pro léky. Někdy je tento postup zbytečný, protože situací, kdy je nutné použít fyziologický roztok jako nosné medium, není mnoho a lze použít roztoky glukózy. Situací, kdy je nutné při aplikaci léku použít fyziologický roztok, může být překvapivě málo, příklady uvádí Van Regenmortel (Van Regenmortel, 2021). Podobně je možné snížit přívod NaCl při racionální strategii pro udržovací terapii (jde o tzv. maintenance fluids).

U balancovaných krystaloidů (někdy se používá pojem pufované, buffered, roztoky) je nadbytek chloridového aniontu nahrazen metabolizovatelným aniontem, jde zejména o:

- acetát (vhodný u postižení jater, je metabolizován extrahepatálně; pufovací potenciál přeměny na hydrogenkarbonát je vyšší než u laktátu; není vhodný jako součást roztoků pro hemodialýzu – vede k hypotenzi, dysfunkci myokardu a metabolickým změnám)
- laktát (nelze použít u jaterního selhání)
- glukonát (částečně metabolizován v játrech, eliminován močí, nižší potenciál přeměny na hydrogenkarbonát)
- malát

Hydrogenkarbonát (bikarbonát) může být součástí roztoků pouze ve skleněných nádobách.

Na velkých studiích (například Australsko-Novozélandská studie s 5 037 pacienty z 53 ICU) nebyl prokázán rozdíl mezi oběma typy roztoků (balancované vs. fyziologický roztok) z hlediska 90denní mortality, použití náhrady funkce ledvin (RRT, renal replacement therapy), změny koncentrace kreatininu nebo nežádoucích účinků (Finfer, 2022). V systematickém přehledu a metaanalýze (Hammond, 2022) bylo konstatováno, že použití balancovaných krystaloidů (v porovnání s fyziologickým roztokem) vedlo spíše k redukci mortality (bez velké statistické váhy) s lepším efektem balancovaných roztoků u septických pacientů. Naopak u pacientů s traumatickým postižením mozku převládal benefit použití fyziologického roztoku.

Společným problémem všech podobných studií je obtížná generalizace výsledků dosažených u heterogenních populací. Pacienti v rameni s balancovanými roztoky často dostávají fyziologický roztok jako medium pro léky nebo pro udržování průchodnosti linek, mohou mít odlišný acidobazický nálezh, přítomnost komorbidit, tekutiny se mohou podávat v rámci resuscitace nebo se evidují všechny podané tekutiny, mortalita může být hodnocena u pacientů pobývajících odlišnou dobu na jednotce intenzivní péče a na standardním oddělení a podobně. Autoři se většinou přiklánějí k benefitu použití balancovaných roztoků a nutnosti individualizace přístupů.

5.3 Pohled klinických biochemiků

Monitorování je logicky zaměřeno na renální funkce, koncentrace iontů v séru a moči a měření osmolality séra a moči. Hypoosmolální roztoky mohou zhoršit riziko edému mozku u poranění hlavy. Také znalost funkce jater (posouzení dynamiky koncentrace bilirubinu, jehož monitorování je součástí SOFA systému) může být vodítkem pro volbu roztoku z hlediska možnosti metabolizace organického aniontu u balancovaných roztoků. Hlavním problémem ale zůstává nadměrný přívod chloridového aniontu prostřednictvím fyziologického roztoku. Za prokázány lze považovat negativní vliv hyperchlorémie na ledviny i outcome pacientů. Příčiny jsou komplexní: acidobazická porucha, porucha funkce ledvin (s vlivem na mortalitu), dysbalance vody a iontů, porucha funkce gastrointestinálního traktu, porucha myokardu (změny kontraktility, snížení odpovědi na inotropní látky) a řada dalších důsledků.

Je proto překvapivé, jak bývá chloridový anion opomíjeným vyšetřením. Hypochloridémie je jako projev kompenzačního úsilí ledvin při respirační acidóze například v rámci chronické obstrukční plicní choroby (CHOPN) typickým nálezem, ale například při současné existenci hypoalbuminémie (s hypoalbuminemickou metabolickou alkalózou) nemusí být koncentrace chloridů v plazmě u CHOPN snížena. Naproti tomu má hyperchloridémie řadu výše uvedených negativních konsekvencí.

6. Infuzní roztoky a acidobazická rovnováha

Stewartův přístup k interpretaci acidobazické rovnováhy je založen na teorii elektroneutality a tří hlavních, tzv. nezávisle proměnných. Těmi jsou: pCO_2 , diference silných iontů (strong ion difference, SID) a suma slabých netěka-

vých kyselin (A_{tot} , reprezentovaná počtem nábojů fosfátů a nábojů molekuly albuminu).

6.1 Aplikace Stewartova přístupu v infuzní terapii

Zajímavou aplikací Stewartova přístupu (hodnocení SID roztoků in vitro a in vivo) je infuzní terapie (Lorente, 2023; Kilic, 2020). Podle této teorie platí, že nízká hodnota SID v roztoku může vést k acidifikaci organismu a naopak vysoká hodnota SID v roztoku může organismus alkalizovat. Vliv podání roztoku může být dále diluční: hypoosmolální roztok povede ke změně sumy slabých netěkavých kyselin (A_{tot} s mírným rozvojem hypoalbuminecké alkalózy) a k poklesu SID (s rozvojem diluční acidózy). U koncentrovaných (hyperosmolálních) roztoků je změna opačná. Čím větší objem roztoku je infundován, tím více může být ovlivněna především SID plazmy. Dále, čím větší je rozdíl mezi SID roztoku a SID organismu, tím vyšší je vliv roztoku na acidobazický stav. Část běžně používaných krystaloidů má SID blízke nule (typicky „fyziologický“ roztok) a jejich aplikace bude acidifikovat. Naopak má-li roztok SID blízke hodnotě SID plazmy, bude jeho vliv na acidobazickou rovnováhu z hlediska ovlivnění SID plazmy nevýznamný. SID infuzních roztoků může být jiný in vitro a in vivo, po zmetabolizování organického aniontu, který je v rámci elektroneutality nahrazen hydrogenuhličnanem. Různé organické anionty mohou mít různý alkalizující potenciál, jak je uvedeno výše.

6.2 Pohled klinických biochemiků

Protože v oblasti infuzní terapie se pojem SID roztoků (především in vivo, po zmetabolizování organického aniontu balancovaného roztoku) běžně používá, je logické, aby se i interpretace acidobazických poruch pacienta opírala o přístup Stewart a Fencl. V praxi je někdy obtížné sladit odběry tak, aby byly v jednom časovém okamžiku k dispozici jak ionty (Na^+ , K^+ , Cl^-), tak parametry slabých netěkavých kyselin (s výpočtem nábojů albuminátu a fosfátů), společně s hodnotou pH a krevních plynů, ale jde opět o organizační záležitost.

7. Stručné shrnutí problémů tekutinové strategie

Předložená tematika je samozřejmě doménou intenzivistů. Jednoznačné doporučení přívodu tekutin během prvních 24 hodin resuscitace u pacientů se sepsí a septickým šokem neexistuje, nejsou zhodnoceny výhody a nevýhody jak restriktivní, tak liberální tekutinové strate-

gie. Doporučení SSC 2021 (Evans, 2021) dokonce zmiňuje nejistotu použití jedné ze zmíněných strategií u pacientů, u nichž jsou po počáteční resuscitaci přítomny známky hypoperfúze a volumové deplece. Úsilí intenzivistů je soustředěno na to, aby nedošlo k akumulaci tekutin větší, než je potřeba v resuscitační fázi šoku a byla zřejmá odpověď na podaný objem. Pokud není patrná odpověď organismu na tekutiny, je potřebné včas omezit přívod tekutin. Klinický biochemik v tomto případě zodpovídá za organizaci spolupráce, dává k dispozici parametry umožňující posoudit rozvoj hypovolémie s orgánovou hypoperfúzí a naopak parametry použitelné pro hodnocení možnosti tekutinového přetížení. Obtížný úkol představuje například de-resuscitace, která nesmí být ani rychlá, ani dlouhého trvání ani příliš agresivní. Vždy je potřebné komplexní monitorování všech dostupných ukazatelů

Klinický biochemik by měl být partnerem i pro řízení infuzní terapie, protože podávané tekutiny musejí být zváženy z hlediska typu (krystaloidy vs. koloidy vs. plazma), iontového složení (balancované vs. nebalancované, vliv na ABR podle hodnoty SID in vivo), způsobu podání (bolus vs. kontinuální), rychlosti aplikace, rizika plíživého přetížení tekutinami používaných jako nosné medium pro léky (fluid creep). V rámci týmové spolupráce může být vzdělaný klinický biochemik platným partnerem klinických kolegů.

LITERATURA

1. Awad, S., Allison, S.P. and Lobo, D.N. (2008) 'The history of 0.9% saline', *Clinical Nutrition* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2008.01.008>.
2. Callum, J. et al. (2024) 'Use of Intravenous Albumin', *CHEST* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.chest.2024.02.049>.
3. Evans, L. et al. (2021) 'Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021', *Intensive Care Medicine* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00134-021-06506-y>.
4. Finfer, S. et al. (2022) 'Balanced Multielectrolyte Solution versus Saline in Critically Ill Adults', *New England Journal of Medicine* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1056/nejmoa2114464>.
5. Hammond, N.E. et al. (2022) 'Balanced Crystalloids versus Saline in Critically Ill Adults — A Systematic Review with Meta-Analysis', *NEJM Evidence* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1056/evidoa2100010>.

6. **Hawkins, W.A. et al. (2020)** 'Fluid Stewardship During Critical Illness: A Call to Action', *Journal of Pharmacy Practice* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1177/0897190019853979>.
7. **Hogwood, J., Gray, E. and Mulloy, B. (2023)** 'Heparin, Heparan Sulphate and Sepsis: Potential New Options for Treatment', *Pharmaceuticals* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.3390/ph16020271>.
8. **Iba, T. et al. (2024)** 'Managing sepsis and septic shock in an endothelial glycocalyx-friendly way: from the viewpoint of surviving sepsis campaign guidelines', *Annals of Intensive Care*, 14(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.1186/S13613-024-01301-6/FIGURES/4>.
9. **Malbrain, M.L.N.G. et al. (2014)** 'Fluid overload, de-resuscitation, and outcomes in critically ill or injured patients: A systematic review with suggestions for clinical practice', *Anaesthesiology Intensive Therapy* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.5603/AIT.2014.0060>.
10. **Malbrain, M.L.N.G. et al. (2020)** 'Intravenous fluid therapy in the perioperative and critical care setting: Executive summary of the International Fluid Academy (IFA)', *Annals of Intensive Care* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1186/s13613-020-00679-3>.
11. **Malbrain, M.L.N.G., Martin, G. and Ostermann, M. (2022)** 'Everything you need to know about dereuscitation', *Intensive Care Medicine* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00134-022-06761-7>.
12. **Malbrain, M.L.N.G. et al. (2018)** 'Principles of fluid management and stewardship in septic shock: it is time to consider the four D's and the four phases of fluid therapy', *Annals of Intensive Care* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1186/s13613-018-0402-x>.
13. **Moreno, R. et al. (2023)** 'The Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) Score: has the time come for an update?', *Critical Care* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1186/s13054-022-04290-9>.
14. **Saravi, B. et al. (2023)** 'Capillary leak and endothelial permeability in critically ill patients: a current overview', *Intensive Care Medicine Experimental* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1186/s40635-023-00582-8>.
15. **Singer, M. et al. (2016)** 'The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (sepsis-3)', *JAMA - Journal of the American Medical Association* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287>.
16. **Sullivan, R.C. et al. (2021)** 'Endothelial glycocalyx degradation during sepsis: Causes and consequences', *Matrix Biology Plus* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.mbplus.2021.100094>.